

**“ITLARNING TUXUMDON KASALLIKLARINI OVORIOEKTOMIYA
(KASTRATSIYA) USULIDA DAVOLASH”**

Muxammadiyev Sardor Eshniyoz o`g`li

Madrimov Shukurulla Xalilla o`g`li

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi*

(Email: sardor21022000@gmail.com , shukurulla8899@gmail.com)

Madrimova Gulchinor Xalilla qizi

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali talabasi*

(Email: Gulchinorm@gmail.com)

Qisqacha mazmuni:Maqolada Nukus shahrida tuxumdon kasalliklari bilan kasallanga itlarni ovarioektomiya usulida jarrohlik yo`li bilan davolash tajribalari qayd etilgan. Bu usulda davolangan 4bosh itlar 100 foiz kasallikdan sog`ayganligi aniqlangan.

Kalit so`zlar: Ovarioektomiya, tuxumdon, akusher genikologik, klinika, jarrohlik, ksilanit, vitamin, novakain, streptotsid, yod, ligatura, gentamitsin, namornik.

Mavzuning dolzarbligi: Mamlakatimizda itlardan samarali foydalanishning kompleks rivojlantirish chora tadbirlariga asosan, Qoraqolpog`iston Respublikasi sharoitiga moslashgan mahalliy zotli itlarning sof liniyalariga mansub avlodlarini ko`paytirish, turli jabhalarda o`rgatib tarbiyalash, ular uchun to`yimli ozuqa bazasini yaratish, saqlash va oziqlantirish gigiyenasiga rioya qilish, itlarni yayratish, kinologiya markazini tashkil qilish, chegara bojxona postlarida itlardan samarali foydalanish, itlarning kasalliklariga tezkor tasxis qo`yish va uni samarali usullar

bilan davolash maqsadida veterinariya klinikasini tashkil etish bo'yicha bir qancha vazifalarni amalga oshirish ozirgi vaqtda dolzarb hisoblanadi

Ushbu muammolarni hal qilish sog'lomlashtirish tadbirlarini samarali bajarilishida itlarning yuqumsiz, yuqumli, invasion va akusher genikologik kasalliklari, jumladan ko'payish organlari kasalliklari etiopatogenezini, diagnostikasini, davolash va oldini olish chora-tadbirlarining zamonaviy usullarini ishlab chiqish borasida ilmiy tadqiqot tajribalarini o'tkazishni va olingan natijalarni amaliyotda qo'llashni zarur deb hisoblaymiz.

Tadqiqot maqsadi: Itlar tuxumdonidagi jinsiy kasalliklarni ovarioektomiya usulida jarrohlik yo'li bilan davolash. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim deb hisoblaymiz

Tadqiqot vazifalari. 1. Nukus shahrida itlarda uchraydigan tuxumdon kasalliklarni aniqlash.

2. Nukus shahrida itlarda uchraydigan akusher genikologik kasalliklarini jarrohlik yo'li bilan davolash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotlar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali klinikasi, Nukus shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limida va Nukus shahridagi aholining qaromog'idagi shaxsiy xo'jaliklarning itlarida 2022-yilda o'tkazildi

Itlardagi ko'payish organlari kasalliklari sabablari, uning rivojlanish mexanizmi, davolash va oldini olish chora tadbirlarini ishlab chiqish maqsadida Nukus shahridagi aholining qaromog'idagi shaxsiy xo'jaliklarning hayvonlari klinik ko'rikdan o'tkazildi va Nukus shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limidan olib kelingan 17 bosh itlar, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali klinikasiga olib kelingan 27 bosh itlar tekshirilganda 8 bosh urg'ochi itlarda jinsiy kasalliklar borligi aniqlandi, kasallangan itlar ajratib olindi va ularda jarrohlik yo'li bilan muolajalar o'tkazildi. Itlarni tekshirish uchun og'ziga namornik solib barcha organ

sistemalari klinik tekshirishdan o`tkazildi. Bunda sut bezlarida, qin atrofida mavjud bo`lgan o`smalar aniqlangandan so`ng itlar jarrohlik yo`li bilan davolandi.

Itlar 4 boshdan ikki tajriba guruhlariga ajratildi. Tadqiqot ishlari Nukus shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo`limida va Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali klinikasida olib borildi. Har bir hayvonda kasallikning bosqichlari, patogenezini va hayvonning umumiy holati aniqlandi. Har bir guruh itlarda davolash usullari kasallikning darajasiga qarab tanlandi. Kasalikka chalingan itlardan qon olinib uning gemitologik ko`rsatkichlari qoraqalpog`iston Respublikasi oziq – ovqat xafsizligi va hayvonlar kasalliklarini aniqlashda tashxis markazida tekshirildi. Tajribadagi to`rt bosh itlardan ovarioektamiya jarrohlik amaliyitidan oldin va davolash o`tkazilgandan so`ng qon olinib laboratoriyada tekshirildi. Qolgan besh bosh itlardan esa jarrohlik operatsiyasi o`tkazilmasdan qon olinib laboratoriyada tekshirildi. Laboratoriyaga olib kelingan qon umumiy tekshirish usullarida eritritsit, leykatsitlar miqdori Goryayev sanoq to`rida, gemogloblin miqdori Sali gemometrda leykoformula surtmani maxsus sanash usulida tekshirildi.

Tadqiqot natijasi: Tajriba guruhidagi 4 bosh it jarrohlik amaliyitida keng qo`llanayotgan ovarioektamiya usuli bilan davolandi, ya`ni itlar fiksatsiya qilinib maxsus operatsiya stoliga mahkam qilib bog`lanadi, so`ngra umumiy og`riqsizlantirildi. Buning uchun har bir bosh itga 2,0 ml miqdorida ksilanit preparati muskul orasiga yuborildi. So`ngra qorin bo`shlig`idan operatsiya maydoni tayyorladik. Kesish uchun mo`ljallangan joy dizenfeksiyalovchi moddalar bilan ishlov berildi. Keyin bir foizli novakain preparati bilan mahaliy og`riqsizlantirildi. Avval teri so`ngra qorin pardasi kesilib qorin boshlig`iga kirib borildi va tuxumdon topilib tuxum yo`llariga ligatura qo`yilib tuxumdon kesib olib tashlandi, so`ngra shu tariqa ikkinchi tomondagi tuxumdon ham kesib olib tashlandi. Operatsiya qilingan joyiga streptatsit preparati bilan ishlov berildi so`ngra qorin devori uzluksiz chok bilan qavatma –qavat tikilib undan keyin teri uzlikli chok bilan tikildi va o`n foizli yod eritmasi bilan jarohatga ishlov berildi. Itlarning vena qon tomiri orqali ikki

yuz millilitr fizologik eritmaga vitamin C va vitamin B₁₂ preparatlari aralashtirilib yuborildi. Muskul orasiga 4 foizli gentamitsin preparati 2 ml miqdorida yuborildi.

Nazorat guruhidagi 4 bosh itlar davolanmadi faqat qon olinib undagi ko'rsatkichlari tekshirilib borildi va natijalari tahlil qilindi

Nazorat va tajriba guruhlaridagi itlarga muolajalarni o'tkazishdan avval qon olinib va davollangandan keyin ham qon olinib qondagi ko'rsatkichlar tekshirilib borildi.

Tajribamiz natijalaridan shular ma'lum bo'ldiki:

1. Qoraqalpog'iston Respublikasida itlarning ko'payish organlarida jinsiy kasaliklar 10,75 foizni tashkil qildi.

2. Nukus shahrida tekshirilgan itlarning ko'payish organlarida jinsiy kasaliklar, 18.18 foizni tashkil qildi.

3 Nukus shahrida ovarioektomiya usulida jarrohlik yo'li bilan davolangan itlarning barchasi so'gaydi (100foiz)

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Magda I.I., Itkin B.Z., Voronin I.I. i dr. «Operativnaya xirurgiya». M.: 1990
2. Rustamov X.K., Axbutayev Ya.A., Narziyev B.D. «Operativ xirurgiya». O'quv qullanma, 1997
3. R.M. Tashtemirov, B.D. Narziyev. «Kinologiya va naslchilik ishlari»– Toshkent: «Faylasuf lar» nashriyoti, 2013

Internet saytlari

1. www.ziyo.net.uz
2. www.vetdoctor.ru
3. www.veterinar.ru
4. www.allvet.ru